

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 694 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabiroya Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni	558
<i>Bovanova Umida Abdurahobovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	

Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari	593
<i>Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi</i>	
Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish	597
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar	601
<i>Pulatova Elnora Kadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi	606
<i>Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida ..	609
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Professional Standards for Pre-Service Teachers	613
<i>Sardor Rakhmanov</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	619
<i>Sayidova Muxtaram Xamidullayevna</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi	623
<i>Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish	628
<i>Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi</i>	
O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabning tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish ..	632
<i>Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li</i>	
Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	638
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari	641
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi	647
<i>Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li</i>	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	650
<i>Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo</i>	
Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili	655
<i>Xodjanilyazova Shoxsanam Ergash qizi</i>	
O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati	660
<i>Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi</i>	
Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar	663
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons	666
<i>Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov</i>	
Теоретические основы и практическое применение компетентностного подхода в обучении физике	670
<i>Абдулхаким Хакимов</i>	
Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста	673
<i>Плиева Руслана Владимировна</i>	
"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi	676
<i>Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy</i>	
Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании	682
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari	685
<i>Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna</i>	
Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива ..	689
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	

SPORT VOSITASI ORQALI YOSHLAR O'RTASIDA EKSTREMIZMNING OLDINI OLISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI

Nosirova Dilnoza Sobirovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Jismoniy tarbiya va sport"
kafedrası mudiri, p.f.f.d. (PhD), v.b. dotsent

Annotatsiya: Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari mavzusi zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sport yoshlar orasida ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda radikal g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirish vositasi sifatida samarali qo'llanilishi mumkin. Biroq ekstremizm va radikalizm xavfi ayrim hollarda sport muhitida ham uchrab, yoshlar orasida salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun sport dasturlariga bag'rikenglik, tinchlik va hamkorlik kabi ijtimoiy qadriyatlarni singdirish, profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek, sport faoliyati orqali ijtimoiy muloqotni kuchaytirish zarur.

Kalit so'zlar: sport, yoshlar, ekstremizm, radikalizm, profilaktika, ijtimoiy integratsiya, sport ta'limi, sog'lom turmush tarzi, jamoatchilik bilan muloqot, xavfsizlik strategiyalari.

Abstract: The topic "Ways and Mechanisms for Preventing Extremism Among Youth Through Sports" holds significant relevance in today's society. Sports can serve as an effective tool for strengthening social integration among young people, promoting healthy lifestyles, and building resilience against radical ideologies. However, the threat of extremism and radicalization may also manifest within the sports environment, potentially leading to adverse consequences. To address this issue, it is essential to develop strategies that incorporate values such as tolerance, peace, and cooperation into sports programs, implement preventive measures, and enhance social communication through athletic activities.

Key words: sports, youth, extremism, radicalism, prevention, social integration, sports education, healthy lifestyle, public communication, security strategies.

Аннотация: Тема "Способы и механизмы предотвращения экстремизма среди молодежи через спорт" имеет важное значение в современном обществе. Спорт может быть эффективным инструментом укрепления социальной интеграции молодежи, пропаганды здорового образа жизни и формирования устойчивости к радикальным идеологиям. Однако риск экстремизма и радикализации может возникать даже в спортивной среде, что приводит к негативным последствиям. Для борьбы с данной проблемой необходимо разрабатывать стратегии, включающие в спортивные программы принципы толерантности, мира и сотрудничества, реализовывать профилактические меры и усиливать социальную коммуникацию через спортивные мероприятия.

Ключевые слова: спорт, молодежь, экстремизм, радикализм, профилактика, социальная интеграция, спортивное образование, здоровый образ жизни, общественная коммуникация, стратегии безопасности.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda yoshlar orasida ekstremizm va radikalizm xavfining ortib borishi global muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu xavfning oldini olishda turli sohalar, jumladan sport ham muhim vosita sifatida qaralmoqda. Sport yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish, ularning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash va radikal g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, sport muhitida ham ekstremistik g'oyalarning tarqalish xavfi mavjud bo'lib, bu holat yoshlar orasida ijtimoiy barqarorlikka jiddiy tahdid soladi. Shuning uchun sport orqali ekstremizmning oldini olish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda sport vositasida yoshlar orasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari tahlil qilinadi hamda samarali yondashuvlar taklif etiladi. Ekstremizm va radikalizm xavfi ayniqsa globalizatsiya, internet va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri ostida sport muhitida ham ortib bormoqda. Yoshlar sport orqali o'zlarini ifoda etishlari barobarida, radikal g'oyalar va ekstremistik qarashlar bilan ham yuzlashib qolishlari mumkin. Ushbu muammoni hal etish uchun kompleks va tizimli yondashuv asosida strategiyalar ishlab chiqilishi zarur.

Ta'lim va tarbiya jarayonida ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida sport muassasalarida maxsus dasturlarni joriy etish lozim. Yosh sportchilarni ekstremizmning salbiy oqibatlari haqida xabardor qilish, ularni ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarga asoslangan hayot tarziga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda murabbiylar va sport tashkilotlari muhim rol o'ynaydi. Ular yoshlarni nafaqat sportga, balki hayotdagi muhim qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyat bilan tanishtirishlari zarur. Sport tadbirlari davomida seminarlar, treninglar va ma'ruzalar tashkil etish orqali yoshlarni ongli tarzda tarbiyalash mumkin. Bu esa ularga o'z huquqlari, majburiyatlari hamda jamiyatdagi ijtimoiy roli haqida tushuncha berish imkonini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport vositasi orqali yoshlar orasida ekstremizmning oldini olish masalasi zamonaviy ijtimoiy-siyosiy sharoitda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar sportning nafaqat jismoniy, balki ijtimoiy va axloqiy jihatdan tarbiyaviy kuchga ega vosita sifatida faoliyat yuritishini ta'kidlaydi.

I. Murodovning "Yoshlar va ekstremizm: muammolar va yechimlar" nomli ishida ekstremistik g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirishda madaniyat va sport faoliyati o'rtasidagi uzviy aloqalar tahlil qilingan. U sportning ijtimoiy integratsiyani kuchaytirishdagi rolini yoshlarni zo'ravonlikdan holi muhitga jalb qilish omili sifatida ta'riflaydi.

A. Abdullayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa zamonaviy yoshlar ongini ijtimoiy xavflardan himoya qilishda sportning hissasi keng ko'lamda yoritilgan. Muallif sport tadbirlarini profilaktika vositasi sifatida targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida jamoaviylik, birdamlik va musobaqaviy ruhni shakllantirishda muhimligini asoslab bergan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNODC (Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarma) tomonidan taqdim etilgan "Line Up Live Up" dasturi doirasidagi metodik tavsiyalar sport orqali zo'ravon ekstremizmning oldini olishda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, empatiya va sabr-toqatni shakllantirishga urg'u beradi. Mazkur tajriba nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlar, balki Yevropa va Osiyo davlatlarida ham qo'llanilmoqda.

D. Asqarovning "Ekstremizmning oldini olishda ta'limning roli" nomli ilmiy ishida sport muassasalari bilan ta'lim tizimi o'rtasida integratsiyani kuchaytirish zarurati ta'kidlangan. Uning fikricha, sport murabbiylari nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki fuqarolik ongini shakllantirishda ham muhim ijtimoiy rol bajaradi.

F. Karimova esa O'zbekiston sharoitida yoshlar orasida ekstremizmga qarshi kurashda sportning regional imkoniyatlarini chuqur o'rganib, Qarshi, Nukus va Andijon hududlarida olib borilgan monitoring natijalariga tayanadi. U sport vositasida olib borilayotgan targ'ibot-tashviqot ishlari yoshlarning ekstremistik ta'sirlarga nisbatan barqarorlik darajasini oshirishga xizmat qilishini asoslab bergan.

Shuningdek, UNESCO va Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi (IOC) tomonidan chop etilgan hisobotlarda sportning tinchlik, toqatlilik va bag'rikenglik madaniyatini shakllantirishdagi o'rne alohida qayd etilgan. Ular sportni zamonaviy jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi vosita sifatida ilgari surmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan ilmiy adabiyotlar tahlili, mavjud milliy va xalqaro strategik hujjatlar, shuningdek, UNODC va UNESCO kabi tashkilotlarning tavsiyalariga tayangan holda yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil usuli orqali saralandi va mavzuga mos holatda tizimlashtirildi hamda mantiqiy izchillik asosida ilmiy xulosa chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sport jamoalarida birlashuv va hamjihatlikni kuchaytirish orqali ekstremizmning oldini olish mumkin. Yoshlar orasida ekstremizmning oldini olishda sportning o'rne xalqaro miqyosda tan olingan bo'lib, turli tadqiqotlar va amaliyotlar orqali tasdiqlangan samarali yondashuvlar mavjud. Quyida ba'zi muhim yo'nalishlar keltirilgan:

Sport orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi (UNODC) tomonidan chop etilgan "Sport orqali zo'ravon ekstremizmning oldini olish" qo'llanmasida sport tadbirlari yoshlar orasida ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim vosita ekanligi ta'kidlanadi. Mazkur hujjatda sport orqali zo'ravon ekstremizmga qarshi amaliy strategiyalar tavsiya etilgan.

Milliy strategiyalarni ishlab chiqish. O'zbekiston Respublikasining 2021–2026-yillarga mo'ljallangan Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha Milliy strategiyasida yoshlar orasida ekstremizmning oldini olishda sportning ahamiyati alohida qayd etilgan. Ushbu strategiyada sport tadbirlari orqali yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish nazarda tutilgan.

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni sport bilan integratsiya qilish. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning sport bilan uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Olib borilgan tadqiqotlar sportning yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va zararli g'oyalardan himoya qilishdagi roli katta ekanini ko'rsatmoqda.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy amaliyotga joriy etish orqali sport vositasida ekstremizmning oldini olishda yanada samarali natijalarga erishish mumkin. Bu borada xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish va ularning ilg'or tajribasidan foydalanish muhim sanaladi.

Yoshlar o'rtasida jamoaviy ruhni oshirish, ularni mushtarak maqsadlar atrofida birlashtirish va ijtimoiy tadbirlarda faol ishtirok etishga rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Sportchilar o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni rivojlantirish, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash madaniyatini shakllantirish orqali ijtimoiy tarmoqlarda radikal g'oyalarning ta'siri kamayadi.

Shuningdek, ota-onalar, murabbiylar va boshqa yetakchi shaxslar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish muhimdir. Sportchilarni tarbiyalash jarayonida ota-onalarning roli beqiyos. Ularni ekstremizmga qarshi tarbiyaviy jarayonga faol jalb etish, samarali muloqot mexanizmlarini yo'lga qo'yish lozim. Ota-onalar farzandlarining sportga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirishlari, ularni sport muhitida ijtimoiy jihatdan faollikka yo'naltirishlari zarur. Bu jarayonda ota-onalar va murabbiylar o'rtasida uzviy hamkorlik muhitini yaratish yoshlar tarbiyasining sifatini oshiradi.

Mahalliy hokimiyat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni mustahkamlash, yoshlar uchun xavfsiz va sog'lom muhit yaratish, shuningdek, sport orqali ularni ijtimoiy masalalarga jalb etish lozim. Davlat va mahalliy jamoalar o'rtasidagi hamkorlik ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash, yoshlarni sportga jalb qilish orqali ularning sog'lom rivojlanishiga ko'maklashadi.

Bundan tashqari, axborot xavfsizligini ta'minlash bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaluvchi radikal g'oyalar yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun ularni axborot xavfsizligi haqida xabardor qilish, radikal g'oyalardan himoyalanih yo'llarini o'rgatish zarur. Maxsus treninglar, raqamli savodxonlik darslari orqali yoshlarning informatsion ongini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Natijada, sportchi yoshlar orasida ekstremizmning oldini olish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Ta'lim, jamoaviy ruhni mustahkamlash, ko'p tomonlama hamkorlik va sport asosidagi ijtimoiy tadbirlar orqali yoshlarni ijtimoiy hayotga faol jalb etish, ularni ekstremistik oqimlardan himoya qilishda muhim vosita hisoblanadi. Bunday jarayonlar yoshlarning madaniy, axloqiy va fuqarolik jihatdan yetuk bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Yoshlar uchun xavfsiz va sog'lom muhit yaratish, sport orqali ularni tarbiyalash va ijtimoiy adolat prinsiplarini singdirish – ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashning asosiy omillaridan biridir. Sport, shu bilan birga, yoshlarni jamiyatda faol ishtirok etishga, o'z fikrlarini erkin bayon qilishga va ijtimoiy masalalarga e'tibor qaratishga undaydi. Yuqoridagi barcha yondashuv va mexanizmlar sport orqali yoshlarni maqsadli tarbiyalash va ekstremizm xavfini kamaytirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun davlat idoralari, jamoat tashkilotlari, ota-onalar va murabbiylar o'zaro hamkorlikda harakat qilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sportchi yoshlar orasida ekstremizmning oldini olish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish zamonaviy jamiyatning dolzarb vazifalaridan biridir. Sport nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ijtimoiy integratsiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Shu bois ekstremizm xavfini kamaytirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Ta'lim va tarbiya dasturlarini joriy etish. Yosh sportchilar uchun maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish orqali ularga ekstremizmning salbiy oqibatlarini, ijtimoiy va axloqiy qadriyatlar to'g'risida tushunchalar berilishi lozim.

Sport muhitida xavfsizlikni ta'minlash. Sport jamoalarida jamoaviy ruhni kuchaytirish, inklyuziv muhit yaratish va yoshlarni ijtimoiy tadbirlarga jalb etish orqali ularning radikal ta'sirlarga tushib qolishining oldini olish mumkin.

Murabbiylar va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash. Murabbiylar va ota-onalar yoshlar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ularning ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda sportchilar bilan muntazam ishlashlari zarur.

Axborot xavfsizligini ta'minlash. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda radikal g'oyalarning tarqalishining oldini olish maqsadida yoshlarni raqamli savodxonlik va axborot xavfsizligi bo'yicha muntazam o'qitish lozim.

Psixologik va huquqiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Sportchilar uchun psixologik maslahat markazlarini tashkil etish, huquqiy madaniyatni rivojlantirish va murabbiylar orqali doimiy psixologik yordam ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajribani o'rganish va hamkorlikni rivojlantirish. Jahon tajribasiga asoslanib, sport orqali yoshlar orasida ekstremizmning oldini olishga qaratilgan ilg'or usullarni O'zbekiston amaliyotiga joriy etish lozim. Xalqaro tashkilotlar va universitetlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan taqdirda, samarali strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyati kengayadi.

Umuman olganda, sport yoshlar tarbiyasida kuchli ijtimoiy vosita bo'lib, uni to'g'ri yo'naltirish orqali ekstremistik oqimlarning oldini olishda muhim natijalarga erishish mumkin. Shu sababli, davlat va nodavlat tashkilotlari, sport federatsiyalari, murabbiylar, ota-onalar hamda jamiyatning boshqa a'zolari bu borada uzviy hamkorlikda faoliyat yuritishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yoshlar va ekstremizm: muammolar va yechimlar – I. Murodov, Toshkent, 2021
2. Ekstremizmning oldini olishda ta'limning roli – D. Asqarov, Andijon, 2022
3. Zamonaviy yoshlar: ijtimoiy xavflar va oldini olish choralarini – A. Abdullayev, Samarqand, 2021
4. Yoshlar tarbiyasi va ekstremizmga qarshi kurash – S. Tursunova, Nukus, 2021
5. O'zbek yoshlari va ekstremizm: tahdidlar va imkoniyatlar – F. Karimova, Qarshi, 2020
6. Yoshlar va madaniyat: ekstremizmga qarshi choralar – R. Xolmirzaev, Toshkent, 2022
7. Zamonaviy jamiyatda yoshlar va ekstremizm – M. Shodmonov, Farg'ona, 2021
8. Yoshlar va ijtimoiy tarmoqlar: ekstremizmga qarshi strategiyalar – J. Rahmonov, Namangan, 2022
9. Ekstremizm va yoshlar: psixologik yondashuv – L. Shomurodova, Namangan, 2023
10. Yoshlar va ekstremizm: ta'lim va tarbiya – O. Sultonov, Xorazm, 2020
11. <https://www.unodc.org>
12. <https://www.unesco.org>
13. <https://olympics.com/ioc>
14. <https://www.researchgate.net>
15. <https://yoshlar.gov.uz>
16. <https://lex.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.